

ДИНАМИКА ПОЗИТИВНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Камилова Наргиза Абдукахоровна – к.э.н., доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса
Республика Узбекистан

Аннотация: В этой статье рассматриваются изменения в экономике Узбекистана последних лет и отмечаются сдвиги страны, прогнозирующие экономический рост.

Ключевые слова: Международный валютный фонд (МВФ), азиатский банк развития (АБР), внутренний валовой продукт (ВВП), иностранные инвестиции, инфляция.

Abstract: This article examines changes in the economy of Uzbekistan in recent years and notes the country's shifts that predict economic growth.

Key words: International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), gross domestic product (GDP), foreign investment, inflation.

Введение. До достижения Узбекистаном независимости, экономика в стране была гипертрофирована. В связи с этим, никаких изменений в ВВП наблюдать не приходилось. Но и после объявления суверенитета, страна во многом была зависима от других стран-производителей. Требовалась многоплановая реформа, в строении инфраструктуры и экономики в целом. Продолжительная работа над улучшением экономического состояния принесла свои плоды. Рост ВВП в прошлых годах и его ожидаемое увеличение в стране можно наблюдать ниже.

Основная часть. Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), реальный рост ВВП в 2018 году составлял 5,4%, а в 2019-м – 5,6%. Несмотря на снижение данного показателя примерно до 0,7% в 2020 году во

время пандемии, МВФ прогнозирует рост ВВП в районе 5,5-6% до 2025 года. Узбекистан является одной из трех стран СНГ, которые сохранили положительные темпы роста в 2020 году.

ВВП на душу населения Узбекистана вырос с 1540 долларов в 2018 году до 1740 долларов в 2019 году. Годовое процентное изменение потребительских цен (инфляция) в 2018 году составило 17,5%, а в 2019 году снизилось до 14,5%, и, по оценкам МВФ, ожидается его дальнейшее снижение до 5,1% к 2025 году.

По сведениям Азиатского банка развития (АБР), сальдо текущих операций в 2018 и 2019 годах составляло -7,1% и -5,6% от ВВП. Совокупные золотовалютные резервы в 2019 году увеличились на 2 млрд. долларов, по сравнению с 2018 годом, и составили 29,2 млрд. долларов. По итогам 2019 года Узбекистан занял 2-е место среди стран СНГ и 48-е место в мире по объемам золотовалютных резервов (табл. №1) [1]

Таблица №1

Рост ВВП в 2020 году, в странах СНГ

Страны	Рост ВВП, %
Туркменистан	1,8
Таджикистан	1,0
Узбекистан	0,7
Казахстан	-2,7
Беларусь	-3,0
Азербайджан	-4,0
Россия	-4,1
Армения	-4,5
Молдова	-4,5
Украина	-7,2
Кыргызстан	-12,0

Резервы стран СНГ на 2020 год

Место	Страны	Резервы(долл. США)
1	Россия	555 179 461 639
2	Узбекистан	29 291 325 502
3	Казахстан	28 957 509 931
4	Украина	25 317 002 927
5	Беларусь	9 393 817 369
6	Азербайджан	7 042 996 710
7	Молдова	3 059 660 617
8	Армения	2 849 645 182
9	Кыргызстан	2 428 567 694
10	Таджикистан	1 466 304 531

По данным Центрального банка Республики Узбекистан, объем совокупного внешнего долга к концу 2019 года был равен 24,5 млрд. долларов, из которого 15,8 млрд. долларов принадлежало государству, а 8,7 млрд. долларов приходилось на долю частного сектора. Нужно отметить, что в 2019 году отношение государственного долга к ВВП равнялось 30,6%, что остается ниже рекомендованного МВФ для Узбекистана предельного параметра в 60%. Помимо этого, обслуживание совокупного внешнего долга Узбекистана по отношению к экспорту товаров и услуг составляло 15,2% в 2019 году, снизившись с 19,5% в 2018 году. Ожидается дальнейшее сохранение данного коэффициента на стабильном уровне, так как экспорт товаров продолжает расти умеренными темпами: в 2018-м – 11,4%, в 2019-м – 28,6%, в 2020 году из-за пандемии наблюдалось сокращение (-13,4%), в 2021 году рост составил в пределах 21%. Вышеперечисленные макроэкономические показатели отражают устойчивый характер экономического развития Узбекистана.

Имеются и другие факторы устойчивости узбекской экономики. Узбекистан является девятым по объему производителем золота с годовым

объемом производства 100 тонн и седьмым производителем урана в мире (2385 тонн год, что составляет 3,9% от мирового производства). Узбекистан из года в год снижает прямой экспорт хлопкового волокна, и на сегодняшний день узбекские компании экспортируют текстильную продукцию в более чем 50 стран мира. В последние годы активно привлекаются иностранные инвестиции в разные сферы отечественной экономики. По данным Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил 6,6 млрд. долларов, в основном, за счет реализации 197 крупных проектов в рамках Инвестиционной программы, благодаря чему было создано 38 тыс. рабочих мест. В 2021 году ожидается увеличение ПИИ до 7,5 млрд. долларов.

Такое многоплановое развитие положительно отразилось в жизни населения. Сокращения безработицы, бедности, улучшения качества жизни и это не все преимущества. Новым важным фактором проводимой социально-экономической политики является начало масштабной борьбы за сокращение бедности, что отражает политическую волю руководства страны. Так, по оценкам экспертов Всемирного банка, уровень бедности в Узбекистане в 2018 году составлял 9,6%. Значения, соответствующие международному уровню черты бедности (3,2 долл. США в день на человека), наблюдались в Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Андижанской областях и Республике Каракалпакстан [2].

24 января 2020 года Президент Республики Узбекистан в своем Послании к Олий Мажлису впервые поднял вопрос бедности в стране. «По разным подсчетам, этот показатель составляет 12-15%, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев. – Речь идет о 4-5 миллионах жителей нашей страны». В Послании также было отмечено, что снижение бедности требует реализации комплексной экономической и социальной политики – от стимулирования предпринимательской активности до мобилизации способностей и потенциала

населения. В связи с этим им было предложено разработать Программу сокращения бедности совместно с международными организациями, включая Всемирный банк и Программу развития ООН.

И уже в марте 2020 года Президентом был подписан Указ «О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности», который предусматривал кардинальное улучшение уровня и качества жизни населения, создание стабильных рабочих мест и необходимых условий для повышения конкурентоспособности всех отраслей и сфер экономики.

В частности, Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, предусмотрена разработка Программы сокращения бедности с участием всех заинтересованных сторон. Уже разработан проект Концепции сокращения бедности в Узбекистане, которая включает критерии и методы расчета бедности, эффективные инструменты ее сокращения на основе международного опыта.

Эти изменения привели к тому, что Узбекистан стал одним из самых быстроразвивающихся стран мира. Это привлекло внимание ряда других стран не только в плане инвестиций, но и установления экономических отношений.

Особо нужно отметить проведенную либерализацию внешней торговли, в том числе устранение нетарифных барьеров, акцизных сборов и неконвертируемости национальной валюты. Также произошли значительные изменения, касающиеся упрощений процедур торговли. К примеру, в некоторых случаях экспортеры могут осуществлять деятельность без экспортных контрактов. Кроме того, другие меры включают введение государственных субсидий на транспортные расходы экспорта до 50%, отмену таможенных платежей на все виды экспортируемых товаров и услуг,

упрощение системы лицензирования экспорта, снижение таможенного сбора до 6,45%, создание веб-сайта «одно окно» для проведения экспортных и импортных операций и другие. Результаты подобных смягчений не заставляют себя ждать. По данным Всемирного банка, если в 2016 году экспорт товаров и услуг составлял 15% от ВВП, то уже в 2019 году данный показатель достиг 31%. Среди стран СНГ самый высокий рост доли экспорта в ВВП за 2016-2019 годы наблюдался в Узбекистане (табл.2) [3].

Таблица №2

Динамика экспортного потенциала стран СНГ за последние годы

Страны	2016 г.	2019 г.	Изменение
Узбекистан	15 %	31 %	16 %
Армения	34 %	41 %	8 %
Казахстан	32 %	36 %	4 %
Беларусь	63 %	66 %	4 %
Таджикистан	13 %	16 %	3 %
Азербайджан	46 %	49 %	3 %
Россия	26 %	28 %	2 %
Кыргызстан	36 %	37 %	2 %
Молдова	32 %	31 %	-1 %
Украина	49 %	41 %	-8 %

Если в 2017 году внешнеторговый оборот Узбекистана составлял 26,9 млрд. долларов, то в 2019 году он достиг 42,2 млрд. долларов, увеличившись на 15 млрд. долларов. Это наиболее высокие показатели страны за всю ее историю. За период 2017-2019 годов наблюдались и значительные изменения в структуре экспорта (рис. 2). В частности, возросла доля продовольственных товаров на 1,5%, энергоносителей и нефтепродуктов на 1,3%, черных металлов и изделий из них на 0,8%. При этом отмечалось снижение доли хлопка-волокна на 2,2%, химической продукции на 2,1% и цветных металлов на 0,8%. Данная диверсификация структуры экспорта объясняется наращиванием экспорта отечественной готовой продукции.

Высокие показатели во внешней торговле требовали больших изменений денежно-кредитной политике. Эта сфера является наиважнейшей в управлении денежной массы в стране. В этой связи, произошли также масштабные реформы в сфере денежно-кредитной политики страны. За последние годы были приняты меры по стабилизации уровня инфляции. После девальвации сума в 2017 году и введения свободной конвертации инфляция в 2018 и 2019 годах оставалась в пределах 14-15%, но уже в 2020 году она снизилась до 11%.

В 2019 году Президентом Узбекистана был подписан Указ «О совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным переходом на режим инфляционного таргетирования». Переход на инфляционное таргетирование позволил снизить уровень инфляции до 10% в 2021 году. На сегодняшний день режим инфляционного таргетирования используется рядом развитых стран, таких как Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия и др. Стоит отметить, что инфляционное таргетирование косвенно влияет и на другие экономические показатели (табл.3).

Следовательно, успешность денежно-кредитной политики в Узбекистане требует полноценного внедрения инфляционного таргетирования не только с точки зрения стабилизации цен, но и с точки зрения улучшения общей макроэкономической устойчивости страны [4].

Таблица 3

Колебание темпов экономического роста в странах после введения инфляционного таргетирования

Страны	Средние колебания за 5 лет до принятия режима	Средние колебания после принятия режима	Средние колебания за 1981-1990 гг.	Средние колебания за 1991-2002 гг.
Австралия	2,1	1,6	2,7	2,1
Бразилия	1,6	1,8	3,3	1,9
Канада	2,2	2,0	3,0	2,0
Чили	1,8	3,3	5,9	3,3
Колумбия	2,8	1,0	1,4	2,4
Чехия	2,4	1,5	-	3,4
Венгрия	0,7	0,4	3,2	3,9
Исландия	2,6	2,8	5,4	3,6
Израиль	3,0	3,8	2,9	3,7
Корея	3,1	6,5	2,8	4,7
Мексика	3,9	2,7	2,8	2,9
Новая Зеландия	3,9	2,9	4,6	2,8
Норвегия	2,7	1,9	2,5	2,5
Перу	3,5	1,7	10,8	5,6
Филиппины	1,4	2,0	4,4	1,9
Польша	11,8	4,9	5,7	14,5
Южная Африка	1,5	0,4	3,0	2,1
Швеция	1,9	1,8	2,0	2,3
Швейцария	1,1	1,5	1,9	1,3
Таиланд	5,6	1,6	3,0	5,0
Великобритания	2,5	1,5	2,1	1,9
Все страны	3,0	2,3	3,3	3,5

Источник: Тораринн Г. Петурссон. «Инфляционное таргетирование и его влияние на макроэкономические показатели», 2005

В 2017–2021 гг. в Узбекистане правительство провело ряд реформ, включая реформирование обменного курса валют и регулирование внешней торговли, а также были либерализованы цены на товары и услуги. В настоящее время внимание властей сосредоточено на устранении структурных барьеров для роста ВВП. Например, слаборазвитых рынков факторов производства и доминирующей роли государственных предприятий и банков в экономике страны.

Следующий этап социально-экономических реформ позволит создать более крупный и конкурентоспособный частный сектор. Это необходимо для демонтажа неэффективной системы с широким участием государства в различных секторах экономики, создающей небольшое число рабочих мест.

В 2021 г. порядка 17% граждан Узбекистана жили ниже установленной Всемирным банком черты бедности для стран с доходами ниже среднего. Многие из них живут рядом с этой чертой и подвергаются высокому риску

потери доходов, при котором они могут оказаться за ней. В каждом шестом домохозяйстве страны кто-то из членов семьи работает за границей, преимущественно в России.

По прогнозам, вторжение России в Украину замедлит рост ВВП Узбекистана до 3,6% в 2022 г. Это связано с сокращением вдвое денежных переводов трудовых мигрантов и их возвращением домой, рекордно высокими мировыми ценами на нефть и продукты питания, а также сбоями в логистических цепочках международной торговли, притоке инвестиций и работе банковских систем.

Потребуется дополнительные программы соцзащиты и поддержки граждан на рынке труда для предотвращения роста бедности среди населения. Более жесткая денежно-кредитная политика правительства, более высокие доходы от экспорта сырьевых товаров, а также более низкие расходы на государственные инвестиции в экономику создадут бюджетно-финансовые возможности для удовлетворения текущих нужд и позволят поддержать макроэкономическую стабильность.

Согласно опубликованному отчету по Индексу трансформации Бертельсманна (ИТБ) за 2020 год, Узбекистан существенно улучшил свои показатели, по сравнению с последним отчетом 2018 года. В частности, итоговый индекс вырос с 3,73 балла в 2018 году до 4,08 балла в 2020 году, а показатель экономической трансформации поднялся на 0,25 балла и составил 4,54 балла [5].

Заключение. «Реформы Президента Мирзиёева создали новую политическую, социальную и экономическую среду как в стране, так и в регионе», – говорится на сайте Проекта Индекса трансформации Бертельсманна об изменениях последних двух лет в Узбекистане.

Улучшение позиций Узбекистана в подобных международных рейтингах имеет особое значение и отражает качественные преобразования во всех

сферах жизни общества и государства за последние несколько лет. В связи с этим в данной статье приводится анализ ключевых преобразований в социально-экономической сфере страны за последние два года, позволивших улучшить позиции в индексе ИТБ.

В заключение хотелось бы отметить, что широкомасштабные реформы, проводимые правительством Узбекистана, оцениваются и находят поддержку со стороны мирового сообщества. Среди этих оценок и Индекс Бертельсманна, в росте которого отразилось множество аспектов экономической трансформации, происходящей в последние годы в Узбекистане. Укрепление позиций страны в мировой экономике приводит к экономической устойчивости. Узбекистан и ныне предстоит в ведущих позициях по развитию экономической сферы и увеличения ВВП среди стран СНГ, но такие проблемы как инфляция всё ещё присутствуют в стране. Ведь несмотря на снижение инфляции в 2021 году, её увеличение в 2022 является явным фактом. Хотя стоит отметить, что повышение процента инфляции не повлияло повышению качества жизни некоторых слоёв населения. 17% граждан страны жили за чертой бедности по итогам 2021 года, а в 2022 этот показатель уменьшился более чем на миллион человек и составил 14%. Страна достигла такого результата увеличив предпринимательский потенциал граждан. В этой связи, появился большой спрос на рабочую силу. В совокупности, именно это и привело к увеличению ВВП в государстве.

Рекомендации. Дальнейшие цели на будущее будут непосредственно связаны с обеспечением занятости населения. Такой подход непосредственно предполагает дальнейшую свободу предпринимательского дела и бизнес-среды. В Узбекистане предстоит улучшить многие аспекты экономики, но страна имеет большой потенциал. В будущем страна безусловно будет иметь огромное влияние на мировую экономику и решать глобальные проблемы в ней.

Использованная литература:

1. Перспективы развития мировой экономики, МВФ, 2020.
2. Уильям Зейтц. Где они живут. Показатели уровней бедности, среднего потребления и среднего класса в Центральной Азии на районном уровне», Всемирный банк, 2019 г.
3. База данных Всемирного банка.
4. <https://www.cer.uz/uz/post/publication/uzbekistan-v-ekonomiceskoj-transformacii>.
5. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/overview>.